

İNTOBA

JHSSA

Fatih BOSTANCI

Doktora Öğrencisi., Harran Üniversitesi, Tarih Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

bostanci.fatih@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579923>

ORCID: 0000-0003-3432-0320

Eser Geçmişi / Article Past:

Başvuru Tarihi

Applied

07/04/2024

Kabul Tarihi

Accepted

19/06/2024

Araştırma Makalesi

Orjinal Makale / Original Paper

Research Paper

TİMURLU DEVLETİ'NDE MALİ DENETLEME: SULTAN EBU SAİD VE SULTAN HÜSEYİN BAYKARA ZAMANI

Özet

XIV. ve XVI. yüzyılın Ortaçağında Türkistan'dan Azerbaycan coğrafyasına kadar olan bölgelere hâkim olan Timurlu Devleti'nin iktisadî yapısını konu alan bu çalışmada söz konusu devletin malî denetimi hakkında bilgi verilecektir. Bu çalışmada Emir Timur'un torunlarından Sultan Ebu Said ile Sultan Hüseyin Baykara dönemlerinde meydana gelen malî denetlemelerin ihtivası konu edilmiştir. Ortaçağ Türk devletlerinde malî denetlemenin bir yansımasını gösterecek olan bu çalışma, Timurlu Devleti özelinde mütalaa edilmiştir. Devletin kurucusu Emir Timur, otuz yılı aşkın hâkimiyet döneminin büyük çoğunluğunu seferlerle geçirmiş askerî bir liderdir. Emir Timur, devlet teşekkülünü tamamladıktan sonra ülkesinin siyasî, kültürel, sosyal ve ekonomik eksikliklerini tamamlama çalışmalarıyla birlikte bu alanlardaki aksaklıkları gidermek adına önemli teşebbüsler atmıştır. Emir Timur'un bu teşebbüslerinden biri iktisadî alanlardan biri olan malî denetimleri gerçekleştirmektir.

Sultan Ebu Said ve Sultan Hüseyin Baykara dönemleri, Emir Timur ve Şahruh zamanlarına görece ekonomik ve siyasî kargaşanın yoğun yaşandığı dönemlerdir. Bu nedenle hükümdardan sonra devlet rüknünün temelini oluşturan vezirlerin rekabet içinde oldukları yoğun dönemdir. Özellikle toprak kayıplarının yaşandığı bu dönemde devlet hazinesine aktarılmaya çalışılan hazinenin tüketilmesi konusunda vezirler adeta bir yarış içerisinde girmişlerdir. Bu nedenle söz konusu hükümdarlar zamanında vezir atamaları ve azillerinin de en fazla yaşandığı dönem olmuştur. Timurlu hükümdarları, vezirlerinin karıştıkları skandalları kesin çözümlerle ortadan kaldırma politikasını gütmüşlerdir. Bu kesin hükümlerin başında azil ve ölüm cezası vardır. Bu çalışmada Timurlu Devleti'nde yaşanan malî denetimler, yolsuzluklar ve skandallara karışan bürokrasinin keyfîyeti, çözümü ve akıbeti incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Timurlu Devleti, Sultan Ebu Said, Sultan Hüseyin Baykara, Maliye, Malî Denetim, Yolsuzluk.

ATIF: BOSTANCI, Fatih, Timurlu Devleti'nde Malî Denetleme: Sultan Ebu Said ve Sultan Hüseyin Baykara Zamanı, *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 4/1 (Haziran 2024), ss. 1-16.

CITE: BOSTANCI, Fatih, Financial Control in the Timurid State: The Time of Sultan Ebu Said and Sultan Hussein Baykara, *Journal of Humanities and Social Sciences Academy*, 4/1 (June 2024), pp. 1-16.

FINANCIAL CONTROL IN THE TIMURID STATE: THE TIME OF SULTAN EBU SAID AND SULTAN HUSSEIN BAYKARA

Abstract

This study, which deals with the economic structure of the Timurid State, which dominated the regions from Turkestan to Azerbaijan in the Middle Ages of the XIVth and XVIth centuries, will provide information about the financial control of the state in question. In this study, the contents of the financial audits that took place during the reigns of Sultan Abu Said and Sultan Hussein Baykara, the grandsons of Emir Timur, are the subject of this study. This study, which will show a reflection of financial auditing in medieval Turkish states, has been considered in the special case of the Timurid State. Emir Timur, the founder of the state, was a military leader who spent most of his more than thirty years of rule on campaigns. After completing the formation of the state, Emir Timur tried to complete the political, cultural, social and economic deficiencies of his country and made important attempts to eliminate the defects in these areas. One of these attempts of Emir Timur was to carry out financial controls, one of the economic fields.

The periods of Sultan Abu Said and Sultan Hussein Baykara were periods of intense economic and political turmoil compared to the times of Emir Timur and Shahrukh. For this reason, it was an intense period in which the viziers, who formed the basis of the state after the ruler, were in competition. Especially in this period of territorial losses, the viziers were in a race to consume the treasure tried to be transferred to the state treasury. For this reason, during the reign of these rulers, the appointments and dismissals of viziers were the most frequent. Timurid rulers pursued the policy of eliminating the scandals in which their viziers were involved with definite solutions. The most important of these decisive measures were impeachment and death penalty. In this study, the arbitrariness, solution and fate of the bureaucracy involved in financial audits, corruption and scandals in the Timurid State will be analysed.

Keywords: Timurid State, Sultan Abu Said, Sultan Hussein Baykara, finance, financial control, corruption.

1. Giriş

Malî denetim, bütçe uygulamasına ilişkin olarak kamu idarelerinin malî karar ve işlemlerinin denetimidir. Harcama öncesi kontrolden farklı olarak, faaliyetlerin gerçekleşmesinden sonraki bir zamanda yürütülür. Dolayısıyla, denetim başladığında işler olmuş bitmiş, elde kayıt ve belgeleri kalmıştır. Malî karar ve uygulamaların izleri, muhasebe düzeni aracılığıyla sistematik bir şekilde toplanır, anlamı bir şekilde sınıflandırılır, işlenir ve kaydedilir. İşte, denetim bu izler üzerinden yürütülür. Devlet hazinesinin gelir, gider, borç ilişkileri ile her türlü malları ve kıymetlerine ilişkin işlem ve tasarrufları muhasebe düzeni tarafından kayda alınır. Denetim bu veriler üzerinden gerçekleştirilir. Bu yönüyle malî denetim bir bakıma muhasebe denetimidir (Bayar, 2008: 3).

Timurlu Devleti'nde iktisadî yapının karmaşık noktalarından biri malî denetimlerin bir sistem dâhilinde yapılmamasıdır. Çünkü hükümetin sürekliliğine âdeta bir hayat suyu olan hazine gelirlerinin hükümdar tarafından teftişi daima son aşamada gerçekleştirilmekteydi. Bu durum da iktisadî yapıda bulunan en üst zümreden en aşağı zümreye kadar olan memurların muhasebe kayıtlarında serbest işlem yapmalarına olanak sağlamaktaydı. Böyle bir durumda çoğu zaman haklı ile haksız ayırt etmek güçleşirdi. Dönemin kaynaklarının da bu konuda üzerinde vurgu yaptıkları bir husus dikkate değerdir. Nitekim Timurlular hükümdardan sonra devlet rüknünün temelini oluşturan vezirleri çok erken surette azledip atarlardı (Hvandmîr, 1317: 340). Aynı zamanda tecrübesiz kimseleri bu makamda

görevlendirmekteydiler. Özellikle bazı güçlü ailelerin bu makamı elde etmek için birbiriyle âdete yarış içinde oldukları pek çok husus vardır.¹

Timur zamanında divânda görevli olan en yetkili kişiler Caku Barlas soyundan gelenler ve Gıyaseddin Tarhan'ın torunlarının bir koluydu. Şahruh zamanında bu görevler Emir Firuzşah ve Alike Kükeltaş'ın uhdesindeydi. Firuzşah ve Alike'nin halefleri oğullarıydı. Fakat Semerkandî'ye göre, iki emirin oğulları genç ve toy oldukları için Şahruh divânı idare etmesi için yaşça daha büyük olan Emir Sultanshah Barlas'ı tayin etmişti (Semerkandî, 1372: 568; Manz, 2013: 103). Timur'un hükümdarlığında pek tesadüf edilmeyen bu aziller ve malî denetim, özellikle Şahruh ve Hüseyin Baykara zamanında deyim yerindeyse zirveye ulaşmıştır. Burada Timurlu Devleti'nde Sultan Ebu Said ve Sultan Hüseyin Baykara zamanında yapılan malî denetimler, yolsuzluklar ve bunların sonuçları hakkında tafsilatlı bilgi verilecektir.

2. Sultan Ebu Said Zamanı

Sultan Ebu Said (Alan, 2015) zamanında büyük olasılıkla çoğu emir iyi tanınlanmamış ve birbiriyle çatışan idarî sorumluluklara sahipti. Bu durum, bir makamda en son oturan kimsenin oğlunu getirme geleneğini sürdürmek istemesinden kaynaklanmaktaydı. Nitekim bunun sonucunda hanedanın devlet dairelerine yetkin personel bulmakta zorluk çektiği görülmüştü. Deneyim ve özel beceri gerektiren makamların babadan oğula geçmesi çift personel alımına yol açıyordu. Bu da hükümdara hem tayin etmek zorunda olduğu adamları hem de hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu kimseleri göreve getirme olanağı sağlıyordu (Manz, 2013: 102).

Sultan Ebu Said'in hükümdarlığa geçmesinden önce Mirza Şah Mahmud zamanında Emir Şeyh Ebu Said, halka kötülük yaparak devletin aldığı vergilerden daha fazlasını kendi tasarrufuna aldı. Mirza Şah Mahmud'un işlerinde yönetim sahibi olan Emir Şeyh Ebu Said'in türlü çabalarıyla vezirlik mertebesine ulaşan Hoca Kelan ve Hoca Ali b. Emir Hacı bu faaliyeti yürüten vezirlerdi (Alan, 2014: 236). Hvandmîr'in ifadesiyle bunların nefisleri kötülükle yoğrulduğundan (Hvandmîr, 1317: 364) ilk olarak mescid, medrese, hankâh ve sair hayır kurumlarından vakıf gelirlerini tekrar aldılar. Yoksul ve fukaranın hakkı olan vakıf mallarının tamamını ele geçirdiler. Yeniden tüm meblağları ser-şomar² âdetince Herat halkı üzerine yükleyerek tahsilata yazdılar. Bu iş için zalim ve şiddetli muhassıllar³ görevlendirildiler. O geliri tedarik etmek mümkün olmadığından zulüm ve adaletsizlik ateşini yaktılar. Halkın hanesinden ateş yükselmeye başladı. Hanelerde büyük korku ve sıkıntılar ortaya çıktı. Her ne kadar yönetim işlerinin sahibi olan Emir Şeyh Ebu Said'in emirleri bu kötülükleri men etmeye çalışsalar da fayda etmedi. Herkes yerinde meskûn kalmaktansa firar etmeyi tercih edip mal, aile ve akrabasını terk etmeye çalıştı. Sonuçta mazlumların "*darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen*" mucibince ettikleri dua oku hedefine ulaşarak ayaktan düşenler tutuklandı. Memleket erkânının büyüklerinden Emir Şîr Hacı, Mirza Şah Mahmud'u Bağ-ı Zağan'dan şehre getirip ahaliye

¹ Timurlu Devleti'nde görev yapan vezirlerin menş ve faaliyetlerine dair tafsilatlı bilgi için bkz. Beatrice Forbes Manz, *Timurlu İran'ında İktidar, Siyaset ve Din*, çev. Dilek Şendil, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013, s. 117-138; Ali Rıza Yağlı, *Timurlu Devleti'nde Vezirler ve Vezirlik Kurumu*, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2014.

² Arazi vergisidir. Halkın sahip olduğu bahçe ve tarlalardan aynı ve nakdî olarak alınan haraca ser-şomar denirdi. İ. P. Petruşevskiy, *Zemledeliye Agrarniye Otnoşenya v Irane XIII-XIV Vekov*, Moskva-Leningrad: Izdatelistva Akademiyi Nauk SSSR 1960, s. 381; N. Mahmudov, *Zemledelie i Agrarnie Otnoşenya v Credeniy Azii v XIV-XV vv.*, Akademiya Nauk Tacikskoy SSR İnstitut İstoriy nm. Ahmada Danişa, Duşanbe 1966, s. 82-83.

³ Vergi ya da her türlü gelirleri toplaması için hükümet tarafından görevlendirilen bir kimseye muhassıl denirdi. İran coğrafyasında bu görevliye kollukçi de denirdi. İrec Afşar, *Yaddaşteha-i Kazvinî*, c. VII, İntişarat-ı İlmî, Tahran 1363, s. 1750-1751; Erdoğan Merçil, *Selçuklularda Vergiler*, Bilge Kültür-Sanat Yayınları, İstanbul 2021, s. 114; Yücel Özkaya-Ali Akyıldız, "Muhassıl", *DİA*, c. XXXI, Ankara 2020, s. 18-20.

seslenmelerini buyurdu. Bu duyuruda: “Hiç kimse ser-şomar vücuhundan bir şey vermesin. Her ne verdiyse geri alsın. Emir Şeyh Ebu Said’in nökerlerini yağmalasınlar” diyerek halka seslendiler. Şüphesiz halk, Emir’in mülazımlarından çoğunu ve o iki veziri yağmaladılar. Ertesi gün Şeyh Ebu Said firar etti. Emir Şîr Hacı onun arkasından atıldı. Halkın çoğu da onunla ittifak edip Muhtar Dağı’nın kuzeyinde o başıbozuğu öldürdüler. Bu olaydan sonra Hoca Kelan sorguya çekildi. Mahmud Tarhan ona işkence etti (Hvandmîr, 1371: 365-366).

Ebu Said’in saltanatı zamanında sık sık vezirler hakkında denetleme yapılması kararlaştırılmıştı. Özellikle geçmiş zamanlarda yaşanan hadiseler sultanı bu yönde karar almaya sevk eden nedenlerdendi. Dolayısıyla divândaki vezirlerin, çalışanların ve hatta muhassılların dahi halkı güç duruma düşürecek teşebbüslerin, hazineden yapılan kayıtsız işlemlerin önünü almak gerekliydi. Bu minvalde 864-865/1460 yılında Sultan Ebu Said’in kulağına kale kapıcılarının şehre tahıl ve meyve getiren herkesten zor ve baskı ile getirdiği malın bir miktarını veya belli bir meblağı aldığı haberi ulaşınca sultan, hiçbir yaratığım kale kapıcılığını kullanarak kimseden bir şey almamasını, alanın cezaya veya azaba çarptırılacağı konusunda tellal çağrılarını buyurmuştu (Semerkandî, 1372: 876; Rumlu, 2006: 398).

Sultan Ebu Said vezirlerin divândaki işlemlerinin denetlenmesine daima önem gösterirdi. Esasen bu soruşturmaların çoğu ilk ortaya çıktığı zamanlarda bir dedikodudan ibaretti. Fakat olayların ciddiyeti ortaya çıkınca sultan bizzat soruşturmaya katılırdı. Böyle bir olay Sultan Ebu Said’in divânında görev alan üç vezirin karıştığı skandalla yaşandı. Nitekim dedikoducular sultana bu vezirlerin yolsuzluk yaptıklarını bildirdiler. Sultan bu zümrenin soruşturulmasını emretti. Soruşturulanlar arasında Hoca Kutbeddin Tavus, Hoca İsmail ve Hoca Nimetullah vardı (Alan, 2005: 103; Alan 2014: 236). Mezkûr vezirlerin kayıt dışı işlemleri ortaya çıkınca görevden alındılar. Fakat bu süreçte her vezir bir diğerini suçlayarak kendisini kurtarmak derdine düştü. Mesela Hoca İsmail’in yolsuzluk yaptığı tespit edildi. Hoca Nimetullah sorguya çekildiğinde ise kendisine zarar gelmemesi için Hoca Şemseddin Muhammed’e karşı suçlamalarda bulundu. Sultan Ebu Said bu söylenenlerin teftiş edilmesini istedi. Nitekim Hoca Şemseddin Muhammed: “Ben halktan çok rüşvet aldım, ancak divân malından bir şey almadım. Bende’ye ait olan kayıtların zaptında hiçbir zaman kendimden bir hata yapmaya razı olmadım. Geri kalan hüküm sultanındır” diye arz edince Ebu Said: “Ne yediysen bağışladım. Fakat seni vezirlikten azlettim” dedi (Mîrhvând, 1385: 5601). Sultan Ebu Said nazarında Hoca Şemseddin’in diğer vezirlere kıyasla ayrı bir yeri vardı. Nitekim bu sırada Hoca Şemseddin’e: “Benden divân görevlilerine karşı merhamet beklemeyin. Ancak size bir zarar gelmesini istemiyorum” dedi. Hoca Şemseddin, sultanın bu hükmü mucibince yüzüğünü çıkararak tahtın eşğine koydu (Semerkandî, 1372: 926; Hvandmîr, 1333: 84; Rumlu, 2006: 418; Yağlı, 2014: 287). Hvandmîr bu olayı ilginç bir şekilde anlatarak “Bir vezirin bu kadar kolay bir şekilde azledildiği hiçbir tarihte görülmemiştir” ifadesini kullanmıştır (Hvandmîr 1317: 368-369; Yağlı, 2014: 294).

Divânda görev alan vezirler neredeyse hükümdar ailesi gibi babadan oğula bir gelenekle görev almaktaydılar. Ebu Said zamanının vezirlerinden Hoca Naimeddin Nimetullah Kuhistanî böyle bir vezir ailesinden gelmekteydi. Nitekim babası Hoca Alaeddin Ali, Timur zamanında ilk olarak hazinedarlık görevini yürütmekteydi. Timur’un vefatından sonra Şahrüh’un divân naipleri arasında Hoca Ali muhasebe işleriyle meşgul oldu. Ancak divândaki vezirlerin çeşitli skandallar içinde yer almalarından ötürü bazı suçlamalara uğradı. Bu suçlamalar arasında Hoca Ali’nin 2000 tümen meblağı hazineden alması vardı. Bu suçlamalar karşısında Hoca Ali şaşkına döndü. Fakat bunun için kuvvetli rakiplerine karşı mücadele edemedi ve hapse düştü. Bu vakitlerde divânda görevi tam olarak ne konumda olduğu bilinmeyen Hoca Nimetullah, babasının haksız yere hapse atıldığını düşünerek muhasebe evraklarını incelemeye başladı. Hoca Nimetullah aynı zamanda siyak ilmüne vakıf olduğundan muhasebeleri incelemekte zorlanmadı. Nitekim incelediği kayıtları divândaki müstevfiye gösterek: “Zikredilen

paranın 200 tûmenden fazla olmadığını” söyledi. Mecliste hazır bulunanlar Hoca Nimetullah’ın bu bilgisine hayret ettiler. Bu durum Şahrüh’a arz edildiğinde skandalcılarının iddia ettikleri 2000 tûmenin 200 tûmen olduğu hükmünü verdi. Aynı zamanda Hoca Nimetullah’ın bu liyakat ve fazileti sonucunda Şahrüh geri kalan 200 tûmeni ona bağışlayarak ödenmesinden vazgeçti. Diğer taraftan Hoca Nimetullah’ın siyak ilmîni bilmesinden ötürü Şahrüh tarafından hassa emlakinin istifâ mansıbına tefviz edildi (Hvandmîr, 1317: 372-375; Alan, 2014: 236). Hoca Nimetullah’ın vezaret mansıbına geldiği o günlerde Hoca Muzaffer Muhtar da yüksek dereceyle onurlandırıldı. Fakat nefsanî faziletlerin hilesinden ve siyak ile divân gibi önemli işlerde oldukça beceriksiz ve tembeldi. Divân çalışanlarından bir topluluğun üzerine suçlama yaptıkları bir zamandan sonra türlü tasarruflar ve suçları ispat edildi. Böylece derhal görevden alındı (Hvandmîr, 1317: 376).

Ebu Said’in divânın denetlenmesi konusunda olaylara bizzat iştirak ettiği görülmektedir. Bu nedenle onun hazinenin israf edilmemesine, yolsuzlukların yaşanmamasına ve hatta kayıt dışı işlemlerin yapılmamasına karşı titizlikle soruşturmaları yaptığı açıktır. Nitekim Sultan Hüseyin Baykara ile mücadelesinde Fuşenç bölgesinde iken Horasan ve Herat köylerinin hassa mallarını araştırdı. Bu denetleme sırasında Hoca Nimetullah’ın tüm malları berat ve tahsisat adı altında sarf ettiği haberini aldı. Aynı zamanda halk da onun zulmünden şikâyetçiydi. Sultan Ebu Said, mezkûr hocanın çomak cezasına çarptırılmasını ve divândan azledilerek hapsedilmesini emretti. Bununla birlikte Hoca Nimetullah üzerine ağır bir meblağ yükledi (Semerkandî, 1372: 932).

Bazen divân vezirleri hükümdarın emriyle temin edilecek paranın alınması için bir bölgeye gönderilmekle görevlendirilirdi. Vezirler söz konusu görevi icra ettikleri gibi bu sırada yolsuzluğa da bulaşabiliyorlardı. Mesela Sultan Ebu Said’in Astarabâd tarafında Hüseyin Baykara ile mücadelesi sırasında ordunun paraya ihtiyacı vardı. Bunun için divân vezirlerinden Hoca Muizzeddin Şirazî Herat’ta kalarak bu ücretin toplanmasıyla görevlendirildi. Hoca Muizzeddin, mezkûr ücreti halktan aldığı gibi bu ücretten bir kısmını kendi hesabına alarak deftere kaydetmedi. Aynı zamanda sultanın emri olmadan yoksul ve reaya üzerine ağır vergiler yükledi. Sultan Ebu Said, mezkûr seferden döndüğünde Hoca Muizzeddin’in yaptığı kayıt dışı işlemleri öğrendi. Sultan bu duruma öfkelenerek “*Hoca Muizzeddin’in el ve boynunun bağlanıp kaynar suya atılmasını*” emretti (Hvandmîr, 1317: 370-371; Alan, 2005: 103).

Simnan vezirlik kurumunda iki kabile, soy ve sair şehirlerden daha seçkin, imtiyaz ve istisnaya sahiplerdi. Bunlardan biri Sasanî kabilesinden olan nesepleri Behram Gur’a dayanan Behramîlerdi. Bunlar cesaret ve ihsan konusunda çok şöhret bulmuşlardı. Diğer kabile ise daima o diyarın sakinlerinin itaat ettikleri hatta yoksulların, büyük ve küçüklerin onların zamanında nasıplendiği Baliçe kabilesiydi. Onların babası Hoca Ali Behramî kavminin büyükleri arasında yer almaktaydı. Annesi Baliçe kavminin büyüklerinden birinin çocukları arasındaydı. Hoca Kutbeddin Tavus da bu itibarlı ailenin üyeleri biriydi. Muhasebe ve hesap ilminde yetenekliydi. İmtihan meydanında akranları ve onun gibileri arasında mücadeleye girer ve galip çıkardı. Hoca Kutbeddin kalem erbabının büyükleri arasında yer alırdı. Mirza Ebu’l-Kasım Babür zamanında vezirlik makamına ayakbastı. Bu işi adalet sofrasını yayarak yaptı. Öyle ki ülkenin önemli işlerini gerçekleştirdiği gibi asker ve halkın yardımı için de çabalardı. Mirza Babür, Kutbeddin Tavus’u vezaret mansıbının sair kefaletinden mümtaz ve müstesna ederek inayette bulundu. Hoca Kutbeddin Tavus, bir gün Babür’ün yanına giderek mansıbının yükseltilmesini istedi. Bunun için padişahlara layık bir şenlik tertip etti. Mirza Ebu’l-Kasım Babür, Hoca’nın bu isteğini yerine getirip o şenliğe katıldı. Hoca Kutbeddin Tavus, Babür’e armağanlar sunup 30 bin dinar kepekî harcadı (Hvandmîr, 1317: 380-381).

Hoca Kutbeddin Tavus, o gün emirler ve devlet erkânına da şayeste hizmetler yaptı. Mirza Ebu’l-Kasım Babür o veziri çeşitli inayetler ve armağanlarla onurlandırdı. Bu armağan ve inayetlere

ilaveten Hoca Kutbeddin'in asıl vatani olan Simnan vilayetini suyurgal⁴ olarak ona armağan etti. O memleket padişahın divân havzasında oldukça daima müreffeh haldeydi. Akranları ve onun gibi olanlardan hiç kimse o bölgeye girme hayalini aklından geçiremezdi. Mirza Babür'ün vefatından sonra Sultan Ebu Said Horasan'ı ele geçirdiğinde Hoca Kutbeddin'e birçok inayetlerde bulunup vezirlik mansıbını ona verdi. Hoca Kutbeddin adalet ve insaf yönüyle o önemli işi düzene koydu. Bununla birlikte o bölgede bulunan köylü ve halkın refahı için çalıştı. Ziraat ve imaret konusunda eksik olan yerlerin tamamlanmasına gayret etti (Hvandmîr, 1317: 382-383).

Sultan Ebu Said'in Hoca Kutbeddin'e karşı inayet ve iltifatı, düşmanlıkların ortaya çıkmasına neden oldu. Hoca Kutbeddin'in mertebesi, sair vezirlerin derecesini geçti. Bu sebeple hepsinin içinde haset ve düşmanlık iniltisi yayılmaya başladı. Bununla birlikte Ebu Said'in yanında bağımsız halde görevinden alınması için Hoca Kutbeddin'in malları tasarruf ettiğine dair suçlamada bulundular. Fakat o günlerde düşmanların sözlerinin yalan olduğu Ebu Said tarafından anlaşıldı. Bununla tekrardan vezaret işini Hoca Kutbeddin'e verdi. Hvandmîr, bu olayla ilgili etraftan duyduklarını kaydederek şöyle demektedir: *"Bazen Sultan Ebu Said mülk ve millet ile din ve devlet kaidelerinin işlerinin intizamı konusunda Ferah vilayetine intisap eden Şeyh Kemaleddin Muhammed Şah ile münazara yaparlardı. O yüce değerli insanın uygun gördüğü düşünceyi kabul ediyordu. Hoca Kutbeddin Tavus'un azledildiği günlerde insanların refahına sebep olan vezirin neden görevden alındığını sordu. Hazreti Şeyh, onun tekrar göreve alınmasını uygun gördü. Sultan Ebu Said tekrardan vezirlik mansıbını verdi."* Her ne kadar Hoca Kutbeddin, vezaret işini üstlenmekten imtina etse de Şeyh Kemaleddin'e muhalefet edemezdi. Mecburen o mansıbı tekrardan kabul etti (Hvandmîr, 1317: 384).

Sultan Ebu Said, Arran'ın Karabağ'ında Ak-Koyunlu hükümdarı Hasan Beg'e mağlup olduktan sonra onun emriyle öldürüldü⁵ (Paydaş, 2022: 141-156). Hoca Kutbeddin, Hasan Beg'in vezirliğinden imtina edip Horasan tarafına geldi. Sultan Hüseyin Mirza, ilk seferinde Horasan'a geldiğinde, Hoca Kutbeddin'e vezirlik mansıbını verdi. 874/1469-1470 yılı Zilhicce/Haziran ayının sonunda Emir Hasan Beg, Horasan'ı ele geçirdiğinde divân vezareti mansıbını Hoca Kutbeddin'e verdi (Hvandmîr, 1317: 388). Fakat Mirza Yedigâr Muhammed'in saltanat zamanına kadar gülün vaktinin kırk günden uzun sürmemesi gibi, Sultan Hüseyin Baykara ansızın gece vakti Bağ-ı Zağan'da gaflet uykusunda olan o padişahın üzerine atılıp hükümet sofrasını onun perişanlığı üzerine serdi. Hoca Kutbeddin Tavus, tekrardan Sultan Hüseyin zamanında lütuf ve ihsanla onurlandırıldı. Fakat her ne kadar ona divân işlerinin kefaletini verse de o bu işten imtina etti. Hükümet ve mansıp görevini kabul etmekten vazgeçti. Birkaç yıl Herat'ta vaktini geçirdi. Kendisini ziraat ve ibadetle meşgul etti. Hoca Mecdeddin Muhammed'in vezirlik tahtına adım attığı o yılda mallara tamahından dolayı Hoca'ya karşı çatışma kapılarını açtı. Hoca Kutbeddin Tavus, ırz ve namusunun bozulmasından tedirgin olup hareket dizginini Irak ve Azerbaycan tarafına çekti. O memlekette de muazzez ve hürmet gören biriydi. 900/1494-1495 yılında 72 yaşında vefat etti (Hvandmîr, 1317: 389).

3. Hüseyin Baykara Zamanı

Hüseyin Baykara dönemi divân skandallarının üst seviyede yaşandığı bir dönemdi. Hem Hüseyin Baykara'nın uzun süren saltanatı hem de devlet hazinesinin Ebu Said zamanına göre nispeten daha iyi olması, bu mansıpta görev alan kişilerin birbirleriyle mücadelesinde daha aktif rol oynamalarına sebep olmaktadır. Diğer taraftan Hüseyin Baykara da hem Şahrüh hem de Ebu Said gibi divân

⁴ Suyurgal ıstılahı hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. Kazım Paydaş, "Moğol ve Türk-İslâm Devletlerinde Suyurgal Uygulaması", *Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Bilig*, Güz, S-39, 2006, s. 195-218.

⁵ Sultan Ebu Said ile Uzun Hasan Beg arasındaki mücadele ve sonuçlarına dair tafsilatlı bilgi için bkz. Kazım Paydaş, *Uzun Hasan ve Otlukbeli Savaşı*, Bilge Kültür-Sanat Yayınları, İstanbul 2022, s. 141-156.

skandallarını titizlikle teftiş eden bir hükümdardı. Vezirlerin bu mansıba ulaşmaktaki hırsları her dönemde mevcuttu. Bu vezirlerden biri Hoca Abdullah Ahteb idi (Semerkandî, 1372: 1034-1035). Bu vezir henüz Sultan Ebu Said zamanında divâna namzet olmak için sultanla çeşitli münasebetlerde bulunup istediğini elde etme çabasındaydı. Nitekim Hüseyin Baykara zamanında da mezkûr görevdeydi. Divân zümresinden Hoca Kemaleddin Hüseyin Kirnengî ve kardeşi, Hoca Abdullah'a karşı mücadeleye girdiler. Bu iki kardeş eşya ve mal bakımından oldukça zengin olmakla birlikte, kendilerine ait mal varlığını beyan eden defterlerde yolsuzluk yaptılar. Bu duruma karşı sultanın güveni sarsılınca bu skandalın soruşturulması emrini verdi. Nitekim bu teftişi Hoca Abdullah'a verdi. Fakat Hoca Abdullah defterleri incelediğinde böyle bir skandalın olmadığını sultana ilettiler. Hvandmîr'e göre hükümdarın esasen bu görevi Hoca Abdullah'a vermesindeki sebep, hocanın hakikaten bu konuda doğru bir işlem yapıp yapmadığını tespit etmektir. Öyle olacak ki Hoca Abdullah, sultanın kendisine uyguladığı bu sınavdan rahatsızlığını dile getirerek vezirlik yüzüğünü gönderdi. Ancak sultan ona latife yaptığını söyleyerek yüzüğünü geri gönderdi. Bununla birlikte Hoca Abdullah'ın doğru adaletin kısa sürdüğü görülmektedir (Hvandmîr, 1317: 390-393). Nitekim Hüseyin Baykara'nın Yadigâr Muhammed ile olan mücadelesinde hazineye gereken ücretin toplanması için Herat'taki vergilerin toplanmasıyla görevlendirildi. Bu sırada halktan gayri kanunî vergileri almakla birlikte zulüm yapmaktan da geri durmadı. Bununla birlikte bir gün sultanın huzuruna giderken Herat pazarından geçtiği sırada halkın taş yağmuruna tutuldu. Bu haber Hüseyin Baykara'ya ulaştırılınca Hoca Abdullah'ın tutuklanmasına karar verdi. Bu nedenle öldürüleceğini bilen Hoca Abdullah, Hisar-ı Şadman'da bulunan Sultan Mahmud Mirza'ya sığındı. Sultan Mahmud tarafından Tirmiz vilayetinin zaptıyla meşgul olduğu sıralarda geçmişte yaptığı skandalları devam ettirdi. Halk tekrar ayaklanınca buradan kaçtığı sırada Ceyhun Nehri'nde atından düşmesiyle boğularak öldü (Hvandmîr, 1333: 145-146; Rumlu, 2006: 483-484; Yağlı, 2014: 308-310).

Sultan Hüseyin Baykara çoğu zaman bazı emirler ve devlet erkânına karşı güvensizlik duyardı. Böyle bir durum Cacürm'den ayrılıp Meşhed'e geldiği zaman meydana gelmişti. Daha sonra buradan ağırlıklarının olduğu yer olan Pol-i Hatun'a doğru yola koyuldu. O bölgeye geldikten sonra Herat'ta büyük bir kargaşanın meydana geldiğini, zulüm kapılarının bölge halkının üzerine açıldığı haberi arz edildi. Daha önce Hoca Abdullah, Hoca Kutbeddin Tavus Simnanî'ye karşı suçlayıcı sözleri Sultan Hüseyin'e arz etmişti (Hvandmîr, 1333: 145). Hoca Tavus, işkenceye uğrayıp tutuklandı. Aynı zamanda 300.000 dinar kepekî ödemek zorunda kaldı. Hoca Kutbeddin, bu skandalın sona ermesi için tekrar göreve tayin edildi ancak, o bunu kabul etmedi. Diğer taraftan Hoca Abdullah'ın azledilip daha sonra ölmesinden sonra Hoca Kutbeddin tekrar divân zümresine dâhil edildi (Yağlı, 2014: 310).

Hoca Nizameddin Bahtiyar Simnanî, Simnan vilayeti ahalisindendi. Sultan Ebu Said zamanında Badgis vilayetinin zaptıyla meşguldü. Sultan Hüseyin Mirza zamanında vezirlik işine dâhil olup, kayıp gelirlerin araştırılma kefaletini üstlendi. O, divâna ait olan 3000 tümenin kayıt dışı alındığını kabul etti. Nitekim meblağın yarısının bile ödenmesi mümkün değildi. Kısa zamanda Hoca bu işi çaresizlikle gerçekleştirdi (Hvandmîr, 1333: 329; Alan, 2005: 103-104). Beratdâr ona birçok işkence ve zarar vermekle meşgul oldu. Hoca Nizam Bahtiyarî akıl ve idrak yokluğundan dolayı bir gün divânda otururken şöyle dedi: “*Şu gerçektir ki Bağ-ı Sefid, Bağ-ı Zağan ve sair padişah bağları kayıp cihata gelirlere dâhildir. Onlara değer biçip mezkûr meblağı hesaba koymak gerekiyor. O zaman ne kabul edilirse tek başıma ortaya çıkarırım.*” Bu hezeyanlar Sultan'a ulaştırıldığında Hoca Nizam Bahtiyarî'nin azledilmesini emretti. Hoca daha sonra soruşturulmaya alınıp hapse atıldı. Daha sonra hapiste vefat etti (Hvandmîr, 1317: 394).

Hüseyin Baykara zamanında skandallara karışan vezirlerden biri Hoca Alaeddin Ali el-Sani'î idi. O Beharz vilayeti eşrafındandı. Onun soyu Bermekîlere ulaşıyordu. Sultan Hüseyin zamanında

vezirlik tahtına oturdu. Karakterinde liyakat olmakla birlikte yoksul ve reaya üzerine zulmü caiz görüyordu. Hoca Sani'î'nin zümrede durduğu sırada yasavullardan biri sultanın emri üzerine gayet büyük olan kavuğunu alıp attı. O durumda Emir Ali Şîr'e getirdi. Zira bu sıralarda adı skandallara karışmıştı. Nitekim daha sonra yapılan soruşturmanın ardından aldığı meblağın tamamını divâna getirdi. Onu zindana koydular. Onun hapis süresi yaklaşık 30 yıl sürdü. Sultan Hüseyin'e vefasını hatırlatarak şiirler yazdı. Fakat Ali Şîr, onun bu yaptıklarından dolayı cezasının düşürülmesinden vazgeçmedi. Söylenildiğine göre; Hoca Sani'î hapis hayatı boyunca faziletle uğraştı, ilmi araştırmalara yöneldi (Hvandmîr, 1317: 397-398).

Hoca Sani'î'den sonra vezirlik mansıbına tayin edilen Hoca Seyfeddin Muzaffer Şebânkare, bir müddet divân kayıtlarını teftiş etmekle meşgul oldu. Fakat yolsuzluk yapan bazı zümreler kendilerinin açığa çıkacağını düşündüler ki Hoca Muzaffer'i yolsuzluk yapmakla suçladılar. Vezir ataması ve azlinde aceleci olan Hüseyin Baykara, Hoca'nın görevden alınıp hapsedilmesini istedi. Birkaç gün sonra onun hapsedilmesinden vazgeçti ve gazez ehlinin dedikodusuna göre Hoca Muzaffer'in öldürülmesini emretti. Padişahın öfkesi ortaya çıktığı o sırada, Hoca Muzaffer'in öldürülmesine ferman verdi. Naiplerden biri padişaha "*Hoca Sani'î de kaç zamandır hapistedir*" diye arz etti. Padişah onu da bugün öldürün diye ferman buyurdu. Hoca Sani'î'yi Herat'ın dört kapısında Hoca Muzaffer'i Melik kapısında öldürdüler (Hvandmîr, 1317: 399).

Hüseyin Baykara zamanında itibarı yüksek vezirlerden biri Hoca Meceddedin Muhammed idi. Fakat divân görevlileri ve bazı emirler sultana: "*Mülk ve mal işlerinin düzeni için bir Tacik'in herkesten üstün tutulması hiçbir padişahın töresinde yoktu*" diyerek bir hasedin fitilini ateşlediler. Diğer taraftan Hoca Meceddedin'e yakın olan bir zümre de Hüseyin Baykara'ya "*divânın intizamı ancak ehil insanların varlığıyla sağlanır*" diyerek hasetlere karşı durdular. Hoca Meceddedin bir müddet divânda bağımsız bir şekilde görevini sürdürdü. Ancak haset ehli tekrardan bu mansıbı elde etmek üzere harekete geçtiler. Bu zümre arasında (Hvandmîr, 1317: 400-401). Hoca Kıvamüddin Nizamü'l-Mülk ve Hoca Efzaledin Muhammed bulunmaktaydı. Onlar, Hüseyin Baykara'ya Hoca Meceddedin'in yolsuzluk skandalına karıştığını bildirdiler. Sultan, emri mucibince onun hapsedilmesine karar verdi. Emir Bedreddin, muhassıllık göreviyle Hoca Meceddedin'i sorguya çekti. Hüseyin Baykara, bu skandalı ortaya atan Hoca Kıvamüddin ve Hoca Efel'in huzurda Hoca Meceddedin ile konuşmalarını buyurdu. Onlar yapılan tüm sorgulamalara rağmen mezkûr vezir üzerinde bir şey tespit edemediler. Hüseyin Baykara, bu durum sonucunda Hoca Meceddedin'e 300.000 dinar tazminat verilmesine ve divân görevinin devam etmesine karar verdi (Hvandmîr, 1333: 168).

Timurlu Devleti'ne ait Nizamüddîn Abdulvasî' tarafından hazırlanan *Münşeatu'l-İnşa* adlı eserde, Hüseyin Baykara'nın Hoca Meceddedin Muhammed üzerine atılan suçlamaların gerçeği yansıtmadığına dair bir ferman çıkardığı zikredilmektedir. Fermana, Derviş Muhammed adında fitneci bir şahsın mezkûr Hoca'yı suçlayacak dedikoduların sultana arz edildiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan fermana Hoca'ya yönelik yolsuzluk suçlamasına *filan ve filanın* karıştığı da zikredilmektedir. Bu topluluk, muhassıllara mezkûr Hoca'nın gelirlerinden tüm meblağın emanet yoluyla evinde gizlediğini bildirdiler. İlk olarak emirler söz konusu bu paranın araştırılmasına koyuldular. Daha sonra sultan tarafından oğlu Muzaffer Hüseyin Bahadır da denetleme görevine atandı. Muzaffer Hüseyin ve emirlerin detaylı incelemelerinin ardından müfsitlerin yaydıkları dedikodunun yalandan ibaret olduğu kısa sürede anlaşıldı. Hüseyin Baykara bunun üzerine bir menşur yayınlarak Hoca hakkında zikredilen skandalların tamamının ifiradan ibaret olduğunu aşikâr etti (Nizamî, 1357: 219-220).

Meceddedin Muhammed'in vezaretinden önce Sultan Hüseyin Baykara'nın divânında arzu edilen bir tertip ve nizam yoktu. İsrâf ve itlâf fevkalade çok olurdu. Ne halk refahta idi, ne de ordu memnun idi. O zamanlarda Meceddedin Muhammed pervaneci idi ve ona "*Mirek*" derlerdi. Sultan

Hüseyin'e bir miktar para lazım olduğunda, divândakilerden istediği zaman, divân görevlileri: “*Para yoktur; hâsılât yoktur*” diye cevap verirlerdi. Meceddin Muhammed de orada hazır bulunup tebessüm ederdi. Sultan Hüseyin sebebini sorunca, onu bir kenara çekip, gönlündeki düşüncesini arz ederek: “*Eğer Mirza bana salâhiyet verip, memurların benim sözümünden çıkmamalarını şart koyarsa, az bir zaman içinde vilayetin mamur, halkın memnun, hazinenin zengin ve ordunun çok olmasını temin ederim*” dedi. Sultan da, onun istediği gibi ahd ve şart yapıp, bütün Horasan memleketinde ona salâhiyet vererek, tüm mühim işleri onun uhdesine verdi. Hoca Meceddin, mümkün olduğu kadar gayret ve ihtimam gösterip, az bir zamanda ordu ve halkı razı ve memnun etti. Hazineye de çok para topladı ve vilayetleri de mamur ve şen etti (Babür, 1987: 193-194).

Hoca Meceddin'in suçsuzluğu ispat edilmesine rağmen rakipleri ona karşı mücadeleye devam ettiler. Hatta bu konuda Hüseyin Baykara'nın en yakın dostu Ali Şir Nevayî'yi de kendilerine destekçi yaptılar. Esasen bu olayların başlangıç sebebi Hvandmîr'de detaylı olarak anlatılmaktadır. Buna göre Hoca Meceddin, divânda iken halka yüklenen kalan⁶ ve ihracat⁷ vergisinin alınmasını men etti. Aynı zamanda askerlerin ve saray görevlilerinin ülufelerini eksiksiz bir şekilde verdi. Ancak emirler ve yakınlarının gelirlerini teftiş ederek kayıtsız alınan meblağları durdurdu. Bu suça bulaşan divân nüvisendegânlarını sorguya çekti. Nitekim Hoca Meceddin divânda bulunmadığı zamanlarda hazineden kayıtsız para alımı gerçekleşiyordu. Dolayısıyla Hoca Meceddin divânda iken, burada çalışanlar halktan bir dinar rüşvet almaya cesaret edemiyorlardı. Tüm bu sebeplerden dolayı Hüseyin Baykara'nın divânı iki hizbe ayrılmıştı. Özellikle Hoca Meceddin ile Ali Şir arasındaki münakaşa Hüseyin Baykara'nın huzurunda da devam ederdi. Nitekim Ali Şir'in bulunmadığı mecliste Hoca Meceddin, sultana onun gıybetini yapardı. Bu sebeple de devlet erkânından birçok kimse ona karşı düşmanlık ederek görevden azledilmesi için hileye başvururlardı (Hvandmîr, 1333: 181-182; Hvandmîr, 1371: 405-406). Öyle görülüyor ki Hüseyin Baykara, Hoca Şemseddin'e karşı büyük bir sevgi duyuyordu. Çünkü devlet erkânının hasetliği ve maliye skandalı konusundaki töhmetleri devletin bekasını tehlikeye sürecek raddeye gelmişti. Bu nedenle Hüseyin Baykara, Hoca Meceddin'e zarar gelmemesi için onu divân görevinden azletti. Hoca Meceddin, görevden azledilmesine rağmen düşmanları onun gıyabında suçlamalara devam ettiler. Nitekim Hüseyin Baykara'ya Hoca'nın divânda iken yaptığı yolsuzlukları ve bunun sonucunda elde ettiği serveti sürekli olarak anlattılar. Bir müddet sonra Sultan'ın mizacı ona karşı değişti. Bir haberci durumu Hoca Meceddin'e ulaştırdı. Hoca, Herat'ta saklanmak zorunda kaldı. Daha sonra Hicaz'a giderek bir müddet orada kaldı (Hvandmîr, 1317: 409-410).

Bununla birlikte bu haber Hoca'nın düşmanlarına ulaştırıldığında onlar padişaha: “*O hazret neyi zorunlu gördü de Hoca Meceddin'i bu halde bırakıp, sultanın divân mallarından tasarruf altına aldığı bin tümeni Hicaz'da harcıyor*” dediler. Fakat Sultan Hüseyin, Hoca Meceddin'in gelmeyeceğini bilerek hakkında istimalet-nâme yazarak Herat'a gelmesini istedi. Hoca Meceddin, bu istimalete rağmen güvende olmadığını düşünerek devrin âlimlerinden Abdurrahman Camî'den yardım istedi. Mevlâna Camî, Sultan Hüseyin ile görüşüp Hoca hakkında ona saldırılmaması ve tekrar inayete mazhar olması için konuştu. Sultan Hüseyin bunu kabul ederek Hoca'ya haber gönderip gönlünü aldı. Ancak sultanın huzuruna gelince mizacının hala aynı olduğunu gördüğünde geldiğine pişman oldu. Bununla

⁶ Kalan ya da kılan Türkçe bir kelime olup, arazi ve bahçelerden mahsulün 1/10'ünden alınan vergilere verilen addır. Gerhard Doerfer, *Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen*, c. III, Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1965, s. 488-489; Ahmed Zeki Velidi, “Moğollar Devrinde Anadolu'nun İktisadi Vaziyeti”, *Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası*, 1931, s. 19; Merçil, *Selçuklularda Vergiler*, s. 76.

⁷ İhrac kelimesinin çoğulu olup, harcama, masraflar ve özellikle divân harcamalarında temin edilen vergiydi. Bu vergi olağanüstü hallerde alınırdı. Aynı zamanda vergi kalemlerinin tamamını ifade etmek için de kullanılırdı. Hasan Enverî, *İstilahat-ı Divânî devre Gaznevî ü Selçukî*, Kitab-hâne-i Zuhurî Tahran 1355, s. 64-65.

birlikte sultanın mülazımlarından bazısı Hoca'ya gelerek “*Sultan filan günde sana hil’at giydirip eski mansıbına tefviz edecek. Aynı zamanda çalışanların için de hil’at hazırlanacak. Bunun için çalışanlarının listesini ver*” dedi. Bu haberden sonra Hoca Mecdeddin hazırlığını yapıp sultanın huzuruna çıktı. Fakat işler umduğu gibi gitmedi ve tutuklandı. Birkaç gün geçtikten sonra Mirza Sultan Ahmed, büyük emirler ve vezirlerden bir taife divâna oturup Hoca'yı yargılamaya başladılar. Bu davaya katılan bir zümre geçmiş defterleri açarak Hoca'ya: “*Hoca Nimetullah ne günah işledi de onu sorguya çekip işkence ederek öldürdün?*” dediler. Hoca Mecdeddin: “*Her biri padişah mallarından meblağlar çalan seksen çalışanı ölüme müstahak edip padişahın hükmünü uyguladım. Hoca Nimetullah’tan başka kimse sorguya çekilmedi*” cevabını verdi. Sorguda oldukça ağır ithamlarla karşılaşan Hoca, bunlara dayanamayıp “*Tüm suçları kabul ediyorum diyerek her ne hüküm verilirse yerine getireceğini*” söyledi. O esnada muhassıl Emir Muhammed Ali Buşakçî, Hoca Mecdeddin'i eve götürdü. Emirler ve vezirler, Hoca'nın itiraf-nâmesini sultana arz ettiler (Hvandmîr, 1317: 413-414).

Sultan Hüseyin Baykara, Hoca'ya ait cihat ve sahip olduğu emlakın müsadere edilmesini, naiplerine işkence edilip her neye sahiplerse itiraf etmelerini emretti. Hoca ve yakınlarının malları müsadere edildiğinde birçok altın, mücevher, kıymetli kitaplar, değerli cinsler, ilaçlar, çini ve fağfurî tabaklar, ipek halılar ve otağlar ortaya çıktı. Hoca'nın bu duruma düştüğüne sevinen düşmanları, bu skandalı daha ileri sürerek sultana: “*Hoca Mecdeddin’in bu kadar işkenceden sonra mallarının bir kısmı ortaya çıktı. Eğer biraz daha sorgularsak Hazine-i Âmire’ye layık olan diğer varlıkları da ortaya çıkar*” dediler. Sultan buna başta gönüllü olmasa da o topluluğun arzusunun yerine getirilmesi yönünde hüküm verdi. Fakat Sultan Hüseyin: “*Onun canına kesinlikle bir zarar gelmemesine riayet etmeleri gerektiğini, eğer her kim onun hayatının kökünü kesmekte çaba sarf ederse öldürüleceğini*” buyurdu. Emirler ve vezirler bu inayet sözünden Padişah'ın görüşü mucibince Hoca Mecdeddin Muhammed'i tekrardan vazifesini yükseltmekle onurlandıracağını anladılar. Böylece derhal onun ortadan kaldırılması için başka bir hile düşündüler (Hvandmîr, 1317: 415-417). Bunun üzerine onu Herat'ta hatta Horasan ülkesinde başıboş dolaştırdılar. Davacıların Hoca Mecdeddin Muhammed'e o sırada işkence yapmalarından sonra ondan bundan başka nakit olarak bir şey çıkmayacağı anlaşılıp bir kimseyi onun yanına göndererek: “*Şayet birkaç gün içinde söylenen parayı kabul edip, dergâhın mülazımlarından bazısının ulufe gelirini sağlarsan biz de seni serbest bırakırız*” dediler. Hoca Mecdeddin Muhammed, kurtuluşunu bu sözleri kabul etmekle gördüğünden düşmanlarının iddialarını yerine getirdi. O sırada ayaklarından zincirleri söktüler ve onun serbest bırakılması onaylandı. Fakat kabul etmiş olduğu parayı tahsilata yazdı. Sonunda o para Hoca Mecdeddin Muhammed'in ödeyeceği bir miktar olmadığından mecburen tekrardan bir köşeye saklandı. Ondan sonra Hicaz yoluna kaçmayı uygun görüp Frank halkından yanında bulunan bir toplulukla birlikte Kirman çölü yolunu gizli bir şekilde geçti. Hac vazifesini yerine getirmek niyetiyle yola revan oldu. Fakat yol esnasında zatında bir hastalık ortaya çıktı. Tebük mevkiine ulaştığında vefat etti (Yağlı, 2014: 318-323).

Sultan Hüseyin Baykara döneminin en önemli ve en güçlü vezirlerinden biri Hoca Kıvameddin Nizamü'l-Mülk idi. Hüseyin Baykara zamanında uzun bir müddet memleket işlerini düzen safına ve saltanat işlerini yoluna koydu. Nitekim divân işlemleri hükmünde ve sultana ait işlerin düzene koyulmasında gayet yetenekliydi. Müşkülleri ortadan kaldırma tedbiri, haşmet ve makamı kâfi ve görüşleri devlet ve ikbal bayrağının yükselmesinde kifayetliydi. Hoca Nizamü'l-Mülk, kendisiyle birlikte divânda olan Hoca Sani'î'nin üzerinde makam elde etti. Tam bir kuvvetle vezaret işlerini gerçekleştirmekle meşgul oldu (Hvandmîr, 1317: 419) Yılda birkaç defa o işleri düzene koymakla uğraşıp iddiacılar tarafından tasarruf ve yolsuzlukla suçlandığından dolayı azledildi. Büyük bir meblağ divâna ödedi. Daha sonra tekrardan vezirlik derecesine ulaştı. Son bir defa daha o değerli görevi yoluna koyma dizgini onun dirayetli kabzasına verildi. Birkaç yıl daha devlet ve ikbal içinde zaman geçirdikten sonra Hoca Mecdeddin Muhammed'in divân olduğu 892/1486-1487 yılında divân işleri ve sultana ait

görevlerin tümü tam bağımsız olarak ona verilince Hoca Nizamü'l-Mülk'ün vezirliği tamamen solmaya başladı. Hoca Mecdeddin Muhammed'in iktidar ve üstünlük eli, Hoca Nizamü'l-Mülk'ün haşmet ve makam sofrası üzerine yazıldı (Hvandmîr, 1333: 188).

Hoca Nizamü'l-Mülk beş altı aylık vezirlik işinde yetkisiz olarak vakit geçirip daha sonra aklına Hoca Mecdeddin Muhammed hakkında şikâyetleri Sultan Hüseyin'e arz etmek geldi. Bu konuda bir şikâyetnâme yazarak Sultan'a gönderdi. Sultan Hüseyin tam bir iltifat ve inayetle o sayfaları Hoca Mecdeddin Muhammed'e teslim etti. Hoca Mecdeddin Muhammed, o şikâyet mektubunu gördüğünde Hoca Nizamü'l-Mülk'ün endişe içinde olduğunu öğrenerek tüm himmetini onun şerrinin ortadan kaldırılması için kullandı. Fitneci kimselerden bir topluluğu onu kandırmaları için görevlendirdi. Onlar suçlama makamına geldiler. O, padişahın iltifattan yoksun yardımını neden gösterdiğinde Hoca Nizamü'l-Mülk evlatları ve ailesiyle birlikte tutuklandı. Muhassıllar, o topluluğu işkenceye aldılar. Onların cihat, mal ve mülklerinden büyük miktarda meblağ elde ettiler. Hoca Mecdeddin Muhammed bağışlanmasını buyurup ayaklarından zincirlerinin çıkarılmasını emretti. Bu emir mucibince onu serbest bıraktılar. Bu olay esnasında Hoca Mecdeddin Muhammed'in saltanat işlerinin düzene koyulmasından azledilmesi hakkında emirlerin ittifakı gerçekleşti. Hoca Mecdeddin Muhammed'e elinin işlerden çekileceği korkusu düştü. Zira devlet erkânından bazısının Hoca Nizamü'l-Mülk'ü tekrardan vezirlik tahtına oturtacaklarını ve Hoca'nın ona karşı muhalefet kemerini bağlayarak intikam alacağı ihtimalini düşündü. Bununla birlikte Hoca Nizamü'l-Mülk'ü bir halvette davet edip ona: *"Ben seni tekrardan vezirlik tahtına oturtuyorum. Divân işlerinin düzene koyulması dizginini senin dirayetli kabzana bırakıyorum"* dedi. Bununla birlikte ona bu görevi şu şartla sağlayacağını söyledi: *"Yemin kaidelerini kesin bir imanla sağlamlaştıracaksın. Bundan sonra bana karşı muhalefet ve isyana kalkışmayacaksın. Anlaşma ve dostluk yolunda sabitkadem olacaksın. Benim muhaliflerim ve düşmanlarımla dostluk ve ilişki kurmayacaksın."* (Hvandmîr, 1317: 420-421). Hoca Nizamü'l-Mülk bu durumu büyük bir kurtuluş bilip söylenen şartlara göre Hoca Mecdeddin Muhammed ile anlaştı ve anlaşma temelini sağlamlaştırarak tekrardan vezirlik tahtına oturdu. Hoca Mecdeddin Muhammed mecburiyetten elini padişah işleri ve kaza tertibinden tekrar çektiğinde Hoca Nizamü'l-Mülk birkaç gün ona karşı beğenilir kaideleri yerine getirerek mülkî ve malî işleri düzene koydu. Fakat bilahare anlaşma defterini unutkanlık rafına indirdi. Muhalifleriyle oturup intikam makamına geldi. Kısa bir müddet geçtikten sonra Hoca Mecdeddin Muhammed'i zorluk ve çile zeminine attı. Bununla birlikte Sultan Hüseyin ülkenin salahiyeti için Hoca Mecdeddin Muhammed'in bir müddet saltanat işlerine müdahale etmekten men ettiğini ıztırar işine düşmesinden önce mülk ve mal işlerinin yönetiminden istifa etmesini emretti. İş bu cümle üzerine kararlaştırıldı. Sultan Hüseyin, Hoca Mecdeddin'i sahip olduğu mansıptan azletti. Azledildiği gün 100.000 dinar kepekî inam etti. Altın işlemeli hilat giydirdi. O zaman Hoca Kıvameddin Nizamü'l-Mülk bağımsız olarak mülk ve mal işlerine dâhil oldu (Hvandmîr, 1333: 189).

Hoca Nizamü'l-Mülk'ün Hoca Kemaleddin Hüseyin ve Hoca Reşidüddin Abdülmelik adında iki genç oğlu vardı. Hoca Kemaleddin Hüseyin, zekâsı ve fasih ve belagâtli konuşmasıyla meşhurdu. Hoca Reşidüddin Abdülmelik ise bu vasıflarla birlikte cesaret ve askerlik meydanının müsabakasında akranlarıyla yarışlıyordu. Bu iki ünlü kardeş babalarının iktidarı zamanında onun çalışanları arasında idiler. Hoca Kemaleddin Hüseyin pervaneci olmamakla birlikte pervanecatların birçoğuna o mühür vuruyordu. Bununla birlikte uzun bir mühür tertip ederek padişahın büyük mührünün yanında nişanlar vuruyordu. O mühür olmadığı müddetçe hiç kimse nişana itibar etmezdi. Fakat Hoca Reşidüddin Abdülmelik, kendisini divân işlerine dâhil etmekten çekiyordu. Çoğu vakitlerini savaş kaidelerinin alıştırmasına harcıyordu. Sonuç olarak birkaç yıl boyunca Hoca Nizamü'l-Mülk ile oğulları ve akrabaları tam bir bağımsızlıkla sultana ait işleri ve divân işlemlerini düzene koyuyorlardı (Hvandmîr, 1317: 424-425).

İşlerin dizgininin Hoca Nizamü'l-Mülk'ün iktidar kabzasında olduğu o günlerde zamanın gereği mucibince emir-zâdelerden bir grup vilayet yöresinde hâkimiyetle meşgul oldukları zaman babaları Sultan Hüseyin Baykara'ya karşı muhalefete başladılar. Onların tasarrufunda olan ülkelerden bir kuruş kimseye vermiyorlardı. Bu sebeple divân-ı âli'nin gelirleri azalmaya yüz tuttu. Hoca Nizamü'l-Mülk verilen hüküm mucibince askerinin maaşı ve diğer zaruri ihracatı için bir iki yıl içinde birkaç defa ser-şomar, sera-şomar, borde-şomar ve nam-bordar vergisinin tüm meblağını Herat belde ve köylerindeki çiftçi ve meslek erbabından aldı. Bu sebeple havas ve avam perişanlık ve dağınıklığa düştü. Bu olayın tüm müsebbibini Hoca'ya yüklediler. 892/1486-1487 yılında Hoca Mecdeddin Muhammed'in istilasından dolayı Irak ve Hicaz tarafına giden Hoca Efzaledin Muhammed, 903/1498 yılı Ramazan/Nisan-Mayıs ayında birden Herat'a geldi. Avamdan bazıları aracılığıyla Sultan'ın eşiğine gelerek yer öptü. Sultan Hüseyin Mirza "Her yeni şeyler için" sözü gereğince ona atıfet bakışlarını çevirdi. Ali Şîr Nevâî, Hoca Efzaledin ile Hoca Nizamü'l-Mülk arasında yaşanan yeni düşmanlığa karşı Hoca Efzaledin'i kadim dostluğuna binaen himayesine alarak Sultan Hüseyin'in tekrardan vezirlik işinin dizginlerini o değerli insanın liyakatli ellerine vermesi için çaba harcadı (Hvandmîr, 1317: 428-429). Hoca Nizamü'l-Mülk'ten incinen devlet erkânı, ayan, divân memurları ve onların çalışanlarından bazıları Hoca Efzaledin ile muhalefette birlik oldular. Hoca Nizamü'l-Mülk ve ailesi soruşturma ve teftiş makamına girdiler. "İnsan hata ve nisyarla maluldür" sözü mucibince her gün yolsuzluk veya tasarruf adı altında çalışanlarının gizli perdenin arkasından çıktıkları her işi ve keyfiyetini açık ve kinayeli bir şekilde arz edince padişahın mizacının değişmesine neden oldu. O günlerde Hoca Nizamü'l-Mülk'ün görüşüne karşı ortaya çıkan ilk olay şuydu: Hoca Nizamü'l-Mülk'ün çocuklarının annesinin kardeşi olan ve vezirlik işiyle meşgul olan Hoca Muhammed Atikullah'ın oğlu Hoca İmadü'l-İslam'ı 903/1498 yılı Ramazan/Mayıs ayının 21'i Pazar günü tutukladılar (Hvandmîr, 1333: 196).

O günlerde Sultan Hüseyin'in eline bir nişan geçti. O nişanın üzerinde Hoca Kemaleddin Hüseyin'in mührünün olduğunu görünce: "Kemaleddin Hüseyin'in itaat fermanları üzerine mühür vurduğundan haberim yoktu" dedi. Bunun üzerine: "Bundan sonra onlar bu işlerden azledilsinler" diye hüküm verdi. Emirler padişahın fermanı mucibince Hoca Nizamü'l-Mülk, Hoca Kemaleddin Hüseyin, Hoca Reşidüddin Abdülmelik'i yakınları ve akrabalarıyla tutuklayıp İhtiyareddin Kalesi'nde hapsedtiler. 20 yıl hatta daha fazla sürede biriktirdikleri emlak, cihat ve mallarının tamamını tasarruf altına alarak divân için kayıt altına aldılar. Bu sırada 903/1498 Şevval/Haziran ayının 25/16'i Cumartesi günü Sultan Hüseyin ile oğlu Sultan Bediuzzaman arasında Oleng-nişin bölgesinde savaş meydana geldi. Sultan Hüseyin zaferle geri döndü. Oğlu Bediuzzaman kaçtı. Hoca Nizamü'l-Mülk ve evlatlarına karşı muhalefet eden kimseler bir fırsatını bularak Sultan Hüseyin'e şöyle arz ettiler: "Savaş günü Hoca Nizamü'l-Mülk ve oğulları kale kutvali ile eğer Bediuzzaman Mirza savaştan galip gelirse hisardan firar edip ona katılacaklarına dair anlaşma yaptılar. Bununla birlikte savaştan kaçıp şehre gelen Emir Şah Mansur'a destek verip Bediuzzaman'ın yanına gönderdiler." Bu sözleri duyduktan sonra Sultan Hüseyin'in öfke sesi öncekinden daha çok yükseldi. Bir gün hayal hazinesinde saklı olan ne varsa Ali Şîr ile konuşup şöyle dedi: "Hepsi hakkında öldürülmelerine dair hüküm vermek istiyorum. Senden onların kanını istememeni istiyorum." Ali Şîr zamanın uygun cevabını dile getirdi. Bu işlerin yoluna girmesinden birkaç gün sonra Hoca Kemaleddin Hüseyin ve Hoca Reşidüddin Abdülmelik bir gece fırsat bulup İhtiyareddin Kalesi'nden kaçarak güvenilir birilerinin evine gittiler. Ertesi gün gece bekçileri onların arkasından takibe koyuldular. Bu defa o iki genci tutuklayıp hapsedtiler. Onların kaçıp, ele geçirildikleri keyfiyetini padişaha ulaştırdılar. Padişah o topluluğun öldürülmesi hükmünü çıkardı. 908/1503 yılı Zilkade/Nisan-Mayıs ayında Hoca Nizamü'l-Mülk oğulları ve Hoca Abdülaziz, Hoca Nizameddin gibi akrabalarından bazıları öldürdüler (Hvandmîr, 1317: 430-431).

Hoca Efzaledin Muhammed Sultan Ebu Said zamanında Hoca Burhaneddin Abdülhamid ile padişah meclisine katılan zümredendi. Nitekim Kirman vezirzâdelerinden olduğundan dolayı Hoca Burhaneddin Abdülhamid aracılığıyla padişah meclisine girdi. Sultan Ebu Said, onun karakterinde feraseti müşahede etti. Yaşı küçük olmasına rağmen divân-ı ali'nin istifâ' mansıbına mensup etti. Padişah bir vezir aracılığı olmaksızın muhasebelerin durumunu ve olaylardan bazısının ahvali hakkındaki mevzuları ondan sorardı (Hvandmîr, 1317: 433). Hoca Efzaledin Muhammed, Sultan Hüseyin Mirza'nın saltanatı zamanlarında padişahın inayetine mazhar oldu. 878/1473-1474 yılında vezirlik tahtına oturdu. Bilgisi ve tecrübesinden dolayı sair vezirlerden daha çok yetki elde edip, insan taifeleri üzerine ihsan kapılarını açtı. Hoca Nizamü'l-Mülk'ün azli konusunda çaba gösteren zümrenin tarafındaydı. Daha önce zikredildiği gibi o cemaat tutuklandığında Hoca Efzaledin'in rütbesi vezirlik derecesinden daha çok artıp eşraf-ı divân mansıbı ona ait oldu. Aynı zamanda emirler ve vezirler arasında mühür vurdu (Yağlı, 2014: 323-329).

Hoca Nimetullah Sorh da Sultan Hüseyin Baykara'nın vezirlerindendi. O da tıpkı diğer vezirler gibi yolsuzluk skandalına karışmıştı. Uzun bir müddet Sultan Hüseyin Mirza'nın divânında büyük nüvisendegânlar arasında yer almıştı. Büyük görevler ve değerli işlerle meşgul oluyordu. Hoca Mecdeddin Muhammed'in vezirlik mertebesinin yükseldiği vakitlerde divân çalışanlarını soruşturup işkenceye almıştı. Hoca Nimetullah korkup firarı karara tercih etmişti. Saltanat eşliğinin mülazımlarından biri onun arkasından gidip ele geçirerek Hoca Mecdeddin Muhammed'in huzuruna getirdi. Hoca Mecdeddin, tüm meblağı Hoca Nimetullah'ın üzerine yükledi. Fakat o parayı ödemesinden sonra Hoca Mecdeddin Muhammed, Hoca Nimetullah'a merhamet edip onurlandırarak tekrardan vezirlik mansıbına terfi ettirdi. Hoca Nimetullah bir müddet o işin lüzumunu yerine getirdikten sonra Hoca Mecdeddin'in hükümlerinden iyice sıkıntıya düştü. Bir mecliste onun dedikodusunu yaptı. Hoca Mecdeddin Muhammed bu sebeple Hoca Nimetullah'ın tutuklanmasını emretti. Fitneci çalışanlardan biri olan Mahmud Hamal onu suçlamaya başladı. Böylece onu yolsuzluk ve tasarrufla suçlayıp sorumlu tuttu. Ardından da ona işkence yaptı. Hoca Nimetullah'a işkence yaptıkları o günlerde birkaç elbise sandığının bir yerde saklandığını ikrar ettiğinde Mahmud Hamal ona: "*Sandıkları buraya getirmesi için birilerini bul*" dedi. Hoca Nimetullah'ın buna karşılık latife yaparak Mahmud Hamal'a: "*Hamal olan sensin, sandıkları taşımak için kimse bulmaya ne gerek var?*" dediği zikredilir. Bununla birlikte Hoca Mecdeddin Muhammed ve hatta vezirler ile devlet erkânından birçoğunun Hoca Nimetullah'ın dilinden korktukları için ona birkaç defa işkence yaptıkları rivayet edilir. Sonunda o, bu işkencelerle vefat etti (Hvandmîr, 1317: 443).

Bürokratik entrikalarla ilgili bu hikâyelerden çıkarabileceğimiz sonuç, hem bir karakterin başarıya ulaşması için güçlü olması gerektiği, hem de ihtirashlı memurlardan hükümdara kadar bütün aktörlerin divândaki kıskançlık ortamından ve yolsuzluklardan kendi amaçları doğrultusunda faydalandığıdır. Standart terfi yolu, kişinin seleflerini gözden düşürmesiydi, görüldüğü kadarıyla bunun için gerekli malzeme her zaman bulunabilmekteydi. Hükümdar, mirzalar ve emirler açısından bir memurun gücünü sınamanın en iyi yolu, malî yolsuzlukları ortaya çıkarmaktır (Manz, 2013: 116).

4. Sonuç

Türk ve İslam devletlerinde devletin iki numaraları adamı olarak görev yapan vezirler, hükümdarların nezdinde en güvenilir kimselerdir. Âdeta devlet idaresinin dört sacayağından birini teşkil eden bu müessesenin zümreleri tecrübesiz, kabiliyetsiz, idarî sorumluluklardan kaçınan ya da görevini kötüye kullanan meziyetlerine sahip olduğunda bu sacayağının birinin kırılması demektir. Hükümdar, liyakatsiz kimselere görev verirse, yönettiği devleti, kurduğu idareyi, refahı için çabaladığı halkı gözetmezse aynı durumun yaşanmaması için bir sebep yoktu. Dolayısıyla hükümdarlar daima hem kurdukları idareyi hem de bu idarede görevlendirdiği şahısları denetlemeyi görev edinmelidir. Nitekim

Timurlu Devleti'nde Emir Timur ve Şahruh zamanında çok sık yaşanmasa da malî denetimlerin aksadığı zamanlarda bir takım olaylar yaşanırdı. Hükümdar bu olaylara anında müdahale ederek gereken tedbirleri alırdı. Fakat Sultan Ebu Said ve Hüseyin Baykara zamanında, çoğu zaman tecrübesiz vezirlerin rekabetle bu mansıbı alma çabaları, rüşvet ve çeşitli armağanlarla devlet erkânı ve hükümdara "iyi görünme" gayretleri başta divân olmak üzere maliye alanında büyük skandalların ortaya çıkmasına neden oldular. Bu durum da pek çok zaman daha güçlü olan tarafın bu skandallardan kurtulup, rakibinin ölümüne neden olması sürecine kadar uzamıştır. Sonuçta Timurlu Devleti hükümdarlarından Ebu Said ve Hüseyin Baykara zamanlarında malî denetimlerin önüne geçilmesinin en iyi yolu bu mansıpta görevli olan vezirleri görevlerinden almak, cezalandırmak ve hatta öldürmek olarak görülmüştür. Ancak görüldüğü gibi bu tedbirlerin sıkı bir şekilde alınmaması, denetimlerin sürekliliğinin ancak skandallar patlak verdiğinde meydana gelmesi maliyenin iyileştirilmesine ve bu müessesede görev alan zümrelerin cezalandırılması veya azledilmesine pek fazla çözüm sağlamamıştır.

Kaynakça

- Afşar, İ. (1363). *Yaddaşteha-i Kazvinî*, c. VII, Tahran: İntişarat-ı İlmî.
- Alan, H. (2005). "Timurlularda Vezirlik Müessesesi" *XIV. Türk Tarih Kongresi*, c. I, Ankara: TTK Yayınları.
- Alan, H. (2014). "Timurlu Kurumu Olarak Nüvisendegân-ı Tacik (Vezirlik)", *XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri*, c. II, İstanbul: İBB Yayınları.
- Alan, H. (2015). *Bozkırdan Cennet Bahçesine Timurlular 1360-1506*, İstanbul: Ötüken Yayınları.
- Bayar, D. (2008). Mali Denetim Nedir, *Maliye Dergisi*, 155, 1-10.
- Enverî, H. (1355). *Istilahat-ı Divânî devre Gaznevî û Selçukî*, Tahran: Kitab-hâne-i Zuhurî.
- Gazi Zahirüddin Muhammed Babur, (1987). *Vekayi, Babur'un Hâtıratı*, c. I-II, (çev. Reşit Rahmeti Arat), Ankara: TTK Yayınları.
- Gerhard. D. (1967). *Türkhische und Mongolische Elemente im Neupersischen*, VOL. III, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GmbH.
- Gıyâsüddîn b. Hümâmiddîn Hüseyin-i Hvândmîr, (1317). *Düsturu'l-Vüzerâ*, tash. Seyyid Nefisî, Tahran: İntişarat-ı İkbâl.
- Gıyâsüddîn b. Hümâmiddîn Hüseyin-i Hvândmîr, (1317). *Düsturu'l-Vüzerâ*, tash. Seyyid Nefisî, Tahran: İntişarat-ı İkbâl.
- Gıyâsüddîn b. Hümâmiddîn Hüseyin-i Hvândmîr, (1333). *Târîh-i Habîbu's-Siyer fî Ahbâr-ı Efrâd-ı Beşer*, nşr. Celâleddin Humâyî, c. I-IV, Tahran: İntişârât-ı Hayyam.
- Hasan-ı Rumlu, (2006). *Ahsenü't-Tevârih*, (Çev. Mürsel Öztürk), Ankara: TTK Yayınları.
- Kemalettîn Âbdulrezzak Semerkandî, (1372). *Matlau's-Sâdeyn ve Mecmâu'l-Bahreyn*, c. II-I, tash. Abdülhüseyin Nevâî, Tahran: Müessese-i Mütalaât ve Tahkikat-ı Ferhengî.
- Mahmudov, N. (1966). *Zemledelie i Agrarnie Atnoşenya v Credeniy Aziy v XIV-XV vv.* Duşanbe: Akademiya Nauv Tacikskoy SSR İstitut İstoriy nm. Ahmada Danişa.
- Manz, B. F. (2013). *Timurlu İran'ında İktidar, Siyaset ve Din.* (çev. Dilek Şendil). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

- Merçil, E. (20219). *Selçuklularda Vergiler*, İstanbul: Bilge Kültür-Sanat Yayınları.
- Muhammed b. Hâvendşâh b. Mahmûd Mîrhvând, (1385). *Tarih-i Ravzatu 's-Safa fi Sîreti 'l-Enbiyâ ve 'l-Mülûk ve 'l-Hulefâ*, nşr. Cemşid Kiyânfer, c. V-VI, Tahran: İntişârât-ı Esatir.
- Nizamüddin Abdulvasî', (1357). *Nizamî Münşeatu 'l-İnşa*, tash. Rükneddin Hümayunferh, c. I, Tahran: İntişarat-ı Danişgâh-ı Milli-i İran.
- Özkaya, Y. ve Akyıldız, A. (2020). Muhassıl, *Diyanet İslam Ansiklopedisi* (Cilt 31, 18-20. ss), Ankara: DİA.
- Paydaş, K. (2006). Moğol ve Türk-İslâm Devletlerinde Suyurgal Uygulaması, *Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Bilig*, 39, 195-218.
- Paydaş, K. (2022). *Uzun Hasan ve Otlukbeli Savaşı*, İstanbul: Bilge Kültür-Sanat Yayınları.
- Petruşevskiy, İ. P. (1960). *Zemledeliye Agrarniye Otnoşenya v Irane XIII-XIV Vekov*, Moskva-Leningrad: Izdatelistva Akademiyi Nauk SSSR.
- Validi, A. Z. (1931). Moğollar Devrinde Anadolu'nun İktisadî Vaziyeti, *Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası*, I, 1-42.
- Yağlı, A. R. (2014). *Timurlu Devleti'nde Vezîrlar ve Vezîrlük Kurumu*, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Doerfer, G. (1965). *Türkhische und Mongolische Elemente im Neupersischen*, c. III, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH.
- Validi A. Z. (1931). "Moğollar Devrinde Anadolu'nun İktisadî Vaziyeti", *Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası*, 1-42.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarın/Yazarların herhangi bir çıkara dayalı ilişkisi bulunmamaktadır.

ETİK ONAY/KATILIMCI ONAMI

Makale kapsamında katılımcı kullanılmadığı için ilgili onaya yer verilmemiştir.

MADDİ DESTEK

Çalışma için herhangi bir maddi destek alınmamıştır.

YAZAR KATKILARI

Bu araştırma ve araştırma ile ilgili tüm aşamalar tek yazar tarafından yürütülmüştür.